

O que você precisa saber sobre

INTOXICAÇÃO

LAETIE X LAPEM

O QUE É?

Ingestão, inalação ou contato direto com substâncias tóxicas, como produtos químicos, drogas lícitas e ilícitas, principalmente o álcool, medicamentos, alimentos contaminados ou venenos.

CAUSAS

Produtos de Higiene e Limpeza;
Agrotóxicos (inseticidas e pesticidas);
Plantas tóxicas;
Medicamentos;
Metais e Minerais;
Substâncias ilícitas e lícitas;
Alimentos contaminados;
Produtos Domésticos.

SINAIS DE INTOXICAÇÃO

- Dor;
- Vômito;
- Cheiro característico de algum produto de algum produto na pele, roupa, piso ou objetos ao redor;
- Convulsão;
- Salivação excessiva;
- Diarreia;
- Respiração difícil;
- Confusão mental;
- Lesão, queimadura ou vermelhidão na pele, boca e lábios;
- Sensação de queimação na boca, garganta ou estômago.

O QUE FAZER?

- * CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT-RJ)
Telefone: 0800 722 6001 (Disque Intoxicação)
- * HOSPITAIS DE EMERGÊNCIA COM PRONTO-SOCORRO PEDIÁTRICO;
- * UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAs);
- * SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA).

COMUNIQUE: COM QUAL SUBSTÂNCIA A CRIANÇA TEVE CONTATO, POR QUAL VIA SE DEU A EXPOSIÇÃO (BOCA, PELE ETC.), A QUANTIDADE ESTIMADA QUE PROVOCOU O ACIDENTE, A FREQUÊNCIA DE USO E O NÍVEL DE CONSCIÊNCIA DA VÍTIMA, HÁ QUANTO TEMPO OCORREU A EXPOSIÇÃO, SINAIS E SINTOMAS.

PRIMEIROS SOCORROS

Retirada manual de resíduos da cavidade oral; nunca induzir o vômito;

Não oferecer água, leite ou qualquer outro líquido a criança;

Se perceber que o contato foi com a pele ou com os olhos, lave-os com água;

Retire as roupas da criança, que estejam impregnadas com a substância que causou o problema;

Colete recipientes, embalagens e aplicadores envolvidos na intoxicação, para mostrar ao profissional de saúde que atenderá a criança;

O transporte da criança deve ser realizado em posição lateral.

COMO EVITAR?

Mantenha plantas do quintal/casa longe do alcance das crianças;

Ensine as crianças que elas não podem comer nada a menos que os pais ou quem estiver cuidando delas as dê;

Saiba quais plantas dentro e ao redor de sua casa são venenosas, remova-as ou deixe-as inacessíveis para as crianças;

Evite ficar perto de animais peçonhentos. Sempre preste atenção antes de calçar sapatos ou usar bolsas e sacolas;

Evitar levar crianças a locais onde esses animais possam estar presentes;

Quando adquirir um brinquedo ou qualquer outro produto para a criança, certifique-se que ele é atóxico;

Dê preferência por produtos cujas embalagens possuam tampas de segurança a prova de abertura por crianças;

Preste atenção à composição das tintas utilizadas em sua residência;

Mantenha todos os produtos de higiene e limpeza, venenos e medicamentos trancados, em lugar alto e fora do alcance das crianças;

Mantenha produtos tóxicos em suas embalagens originais para não confundir as crianças;

Sempre preste atenção em onde deixa os produtos tóxicos enquanto os usa e mantenha supervisão constante sobre ele;

Jogue fora medicamentos com data de validade vencida e outros venenos potenciais;

Sempre leia os rótulos e bulas e siga as instruções ao dar remédios às crianças, baseando-se em seu peso e idade;

Administrar medicação apenas em casos de recomendação médica;

Não misture produtos químicos ou de limpeza. Essa mistura pode ser nociva e mais tóxica do que os itens sozinhos;

Evite o uso de produtos de limpeza sem qualquer garantia de qualidade e segurança;

ENSINANDO AS CRIANÇAS

As crianças mais do que ninguém precisam ser informadas sobre os riscos da intoxicação e animais peçonhentos.

Sendo assim, o Polo de Jogos e Saúde (do Multimeios/Icict/Fiocruz) e o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox/Fiocruz) criaram um jogo virtual denominado:

"Quem deixou isso aqui?"

No jogo a personagem central deve ser mantida longe de coisas que podem intoxicá-la.

Para ter acesso basta acessar o link: <https://sinitox.icict.fiocruz.br/jogo>. ou o QR code.

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)